

УДК 745.52(512.154)

КЫРГЫЗДЫРДЫН АТА-ТЕГИНДЕГИ ОРНАМЕНТАЛДЫК КӨРКӨМ-ӨНӨР МОТИВДЕРИНИН СТИЛИ БОЮНЧА МАСЕЛЕЛЕР.

ЖЫЛЧИЕВ САТАР САРЫБАЕВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

АБДИМОМУНОВА ГУЛБАРА ӨСӨРБАЕВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын ага окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

ТУРДУЕВ МАМАШАРИП МУРЗАБАЕВИЧ

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Архитектура, дизайн жана графика кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

АСАНОВА НУРИЛА САГЫНБЕКОВНА

М.Адышов атындагы Ош технологиялык университети, Гуманитардык технологиялык колледжи, Курулуш кафедрасынын окутуучусу, Ош шаары Кыргыз Республикасы

Бул макалада кыргыздардын ата-тегиндеги оймо-чиймелерде кеңири колдонулган орнаменталдык жана көркөм-өнөр мотивдеринин келип чыгышы, стилистикалык өзгөчөлүктөрү жана семантикалык мааниси изилденет. Изилдөөнүн негизги багыты геометриялык жана зооморфтук мотивдердин байыркы космогеникалык, мифологиялык жана тотемисттик түшүнүктөр менен болгон байланышын ачып берүү болуп саналат. Айрыкча айлана, төрт бурчтуу, ромб, үч бурчтуу, спираль, ийрек жана толкун сымал мотивдердин символикалык мазмуну каралат. Ошондой эле мүйүз сымал, S-түрүндөгү жана крест сымал фигуралардын кыргыз көркөм кол өнөрчүлүгүндөгү эволюциясы талданат. Изилдөө таштык маданиятынын материалдарына, енисей кыргыздарынын колдонмо искусствосуна жана орто кылымдагы археологиялык табылгаларга таянып жүргүзүлгөн. Макалада байыркы кыргыздардын дүйнө таанымында жаратылыш кубулуштары, жаныбарлар дүйнөсү жана космостук моделдер өзгөчө мааниге ээ болгону көрсөтүлөт. Жыйынтыкта, кыргыз орнаменталдык мотивдери этномаданий стилдин негизги өзөгү катары азыркы көркөм кол өнөрчүлүктө да терең семантикалык маанини сактап келатканы белгиленет.

Ачкыч сөздөр: оймо, орнамент, ромб, төрт бурчтуу, ийрек, толкун, мүйүз сымал, S-матив, крест сымал фигура

Киришүү. Кыргыз орнаментинин келип чыгуусу менен бирге, өлкбүздүн тарыхында эң актуалдуу жана аз изилденген маселе катары кыргыз орнаменталдык мотивдеринин семантикасы (стили) эсептелип келет. Кыргыз орнаментине терең анализ жасоодо ар бир конкреттүү учурда бүтүндөй бир комплекстүү маданий материалдык ички дүйнөнү таанып билүү боюнча маалыматтарды тартуу керек. Ошол эле учурда археологиялык жана этнографиялык, материалдарды, мифология жана тил таануу боюнча маалыматтар кириши абзел. Символикаларды кайрадан карап чыгуунун татаалдыгы ата-бабаларыбыздын космогеникалык түшүнүктөрүнүн жетишсиздигинен, болуп жаткандай. Канткен менен да байыркы көз караштарды кайрадан калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү археологиялык, этнографиялык маалыматтарды салыштырмалуу негизде изилдеп чыгуу, көчмөн жана жер иштеткен калктын мифологиясын таануу ошол убактагы кыргыздардын аймактык жана локалдык пласттарды изилдөөдөгү жалпы адамгерчилик түшүнүктөрүнө негизделет. Бул макалада биз кээ бир оймолордун мотивдерге этно-маданий маанисин түшүнүктөрүн ачууга

аракет жасайбыз, бул көрүнүштөр таш кылымынын маданиятында жана енисей кыргыздарынын колдонмо искусствосунда кездешет.

Актуалдуулугу. Таш кылымында кеңири тараган геометриялык мотивдерине – айланалар, төрт бурчтуу, үч бурчтуулар, ромб, сүйрү, ийректер ар түрдүү оролмолор (спираль) кирет. Алар керамикалык, жыгач, жүндөн жана териден жасалган ар башка буюмдарды кооздоо үчүн колдонулган. Бул мотивдер, изилдөөчүлөр белгилегендей жалпы адамзат маданиятындагы байыркы архетиптери болуп эсептелет жана жер иштетүүчүлөр менен көчмөндөрдүн байыркы космогоникалык түшүнүктөрүн көрсөтүп турган. Мындай символдор (айлана, квадрат, ромб жана үч бурчтук) дүйнө ааламында жана борбордук октун жайланыш идеясын ишке ашырууну көрсөтөт.

Ал октун айланасында жер да айланат. Көпчүлүк элдерде айлана күндүн аябагандай улуу күчүн, жер кыртышынын азыктуулугун айбанаттардын көбөйүшүн, өсүмдүктөрдүн ойгонуусун байланыштырган түшүнүк катары эсептелген. Байыркы египеттиктер, Европа жана Азия жашоочулары күндү айлана түрүндө же бир нече концентрикалык айланалар түрүндө көрсөтүп келишкен. Мындан сырткары байыркы кытай эли тегерек башка маанини, же болбосо асмандын символу катары эсептелинген.

Квадрат менен ромб жарыктын (дүйнөнүн) төрт жагы менен байланышкан. Бул формада бириктирилген багыттар борборунда адам турган дүйнөнү элестетет.

Үч бурчтуу мотиви тоонун элесин түшүндүрүшү мүмкүн. Байыркы Азия жашоочулары үчүн тоо космогоникалык символ, кудайдын мекени катары белгилүү болгон, бүт жакшы жышаандардын ордосу катары элестетишкен, жердин өзүн да тоо катары көрөшкөн.

Космогоникалык символдору – айлана, төрт бурчтуу, ромб, үч бурчтуу байыркы көркөм кол өнөрчүлүгүндө жана архитектурада да кеңири колдонулган. Микрокосмос салыштыруусуна кызмат кылган таш кылымынын чептеринде да кездешет.

Архитектор А.Н.Бороновдун иштеринде байыркы кыргыздардын сөөк коюуу камералары трт бурчтуу, тик бурч формасында. Ал эми гректердин формалары пирамида же жарым сфера түрүндө болгон. Ушундай эле формада орто кылымдарда да кездештерүүгө болот [4].

Көпчүлүк учурда таш маданиятынын чептери геометриялык формалардын эки түрү - айлана жана төрт бурчтуунун бириктирилиши катары көрсөтүлгөн, бул терең символикалык мааниге ээ экендиги [3].

Байыркы кытай космогоникалык түшүнүктөргө салыштырганда, айлана асмандын символу катары, ал эми төрт бурчтуу жердин символу эсептөөгө болот. Алар айлана чексиз сызык менен белгиленишин асманды, төрт бурчтук жердин образы-себеби төрт сызыктан туруусу жана эки бурч менен чектелген деп эсептешкен. Жердин төрт бурчтуу формасында экендигин байыркы кыргыздарга да мүнөздүү.

Айлана мативи, төрт бурч сыяктуу эле жалпы адамзат символикасынын негизин түзөт. Байыркы кытайлардын айлана асмандын символу катары эсептеген түшүнүктөрүн башка этносторго, алардын ичинде байыркы кыргыздарга да тиешеси бар деп эсептөөсү.

Эми ийрек, толкун сымал мативдерин карап көрсөк. Е.В.Антонованын пикири боюнча көпчүлүк элдердин сүрөттөрүндө жана пигтографиялык белгилеринде кездешүүсү.

Толкун сымал сызыктар жана ийректер байыркы элдердин суу жөнүндө көз карашын билдирет.

Байыркы кыргыздардын оймолорундагы ийрек мативи “Манас” эпосунда кээ бир эпизоддордо көрсөтүлгөндөй суу ташкынын эбегейсиз зор күчкө ээ экендигин сүрөттөлөт. Толкун сымал мотиви, айлана, жарым айлана, ромб, төрт бурчтуу, үч бурчтуу, ийректен айырмаланып. “Таштык” маданияты мезгилинде кеңири тарала баштаган. Бул символдор байыркы кыргыздардын колдонмо искусствосунда алгачкы өзгөчөлүк деп белгилөөбүз туура, себеби толкун сымал Евроазияда кеңири белгилүү, асман телолорунун кыймылын, күндүн кыймылдашын, мүмкүн убакыт идеасынын символу болгон чыгар [2].

Байыркы кыргыздардын космогоникалык түшүнүктөрү жөнүндө толук маалыматтар бар деп эсептесе болот. Андыктан, орто кылымдагы жана жаңы доордогу кыргыздардын диний көз-караштарында жаратылыштын сыйкырдуулук керемети: асмандын, жер-суунун, тоонун жана башка жаратылыш кубулуштарын өзгөчө белгилешкен.

Изилдөөнүн максаты. Жогоруда келтирген мисалдар байыркы кыргыздардын дүйнө таанып-билүүдөгү жаратылыштын улуулугун даңазалаган төмөнкү мативдер: айлана, жарым айлана, төрт бурчтуу, ромб, үч бурчтуу, ийрек жана толкун сымал аркылуу сүрөттөлүштөрү азыркы учурда да көркөм кол өнөрчүлөрүн иштеринин негизин түзөт.

Бул этно-маданий стилде кол өнөрчөлөр, зергер, уздар тарабынан кеңири пайдаланып келүүдө.

Байыркы кыргыздардын оймо-чиймесиндеги көргөзмө мативдеринин өзгөчө тобуна бугунун, аркар-кулжанын, жылкынын жана канатуулардын образдарын кошуп кеткенибиз оң.

“Тагар жана таштык” маданияты убагында жашаган синар-сакс урууларына мүйүздүү болгон бул айбанаттардын сүрөттөрү колодон, таштан жасалган буюмдарга чегилген.

Байыркы скиф - сактар сыяктуу эле, байыркы кыргыздар да канатуулар – ача туяктуулар – жырткычтар деген зооморфтук коддорду белгилешкен [1].

Канатуулар асман менен, ача туяктуулар жер менен, жырткычтар – жер астындагы дүйнөгө тыгыз байланышкан деп эсептешкен. Төмөнкү зона – өлгөн адамдардын дүйнөсү катары каралган. Жырткычтардын образы – өлүм алып келүүнүн башаты катары белгиленип, космостун моделдери семантикасы катары сүрөттөлгөн. Асман өлгөндөрдүн рухтары катары эсептелсе, төмөнкү катардагы утоникалык дүйнө менен байланышып турган. Жыйынтыгы, скиф- сибирдин жырткыч стилиндеги чыгармаларды дөйно таануу “бинардык негизде” түшүндүрүлгөн: тирүүлөр (ортоңку) зонасына жогорку жана төмөнкү дүйнөнүн жашоочулары карама – каршы коюлган [1].

Дүйнөнүн эки жактуулугу тагар, таштык маданиятында көрсөтүлгөн жырткычтардын, канатуулардын сүрөттөлүштөрү тастыктап турат. Бул байыркы композицияларга таандык болгон симметриялар ошол кездеги жашоонун, үрп - адаттын түбөлүктүү белгисине туура келген.

А.И.Мартыновдун ою боюнча бугу жалпы тагар кудайы эсептелип, күн менен байланышкан деп айтылат [6].

Ушундай эле семантикалык жүктү аска боорунда чегилип жасалган, коло буюмдарда колдонулган тоо эчки, аркарлардын образдары Туштүк сибирдин, Алтайдын, Монголиянын, Орустардын жана Забайкалиянын аймактарынан кездешет. Индоиран элдеринде жылкы аалам зооморфтук образы катары эсептелет. Белгилүү маалыматтарга таянсак, байыркы кыргыздардын идеологиясында бугунун, тоо эчкинин, аркардын жана жылкынын образдары өзгөчө орунду ээлейт, байыркы сак-скиф урууларынын космогоникалык, тотемистикалык көз-караштарын бириктирип турат. VI-XIV кылымдарда кыргыздардын таштык маданияты убагында колдонулган негизги мативдер ошол бойдон сакталып калган. Ошол эле убакта IX – XII кылымдарда кыргыз оймолору байыркы түрктөрдүн, согдийлердин жана кидандардын таасирине дуушар болуп, жаңы оймолордун толуктоолорду алган.

Изилдөөнүн материалдары жана методдору. Булар: мүйүз сымал мотивдер, толкун сымал, пельметтер, жарым пельметтер, S – сыяктуу мативдер, крест түрүндөгү фигуралар, енисейлик кыргыздардын кооздолгон метал буюмдары. Бул группанын оймодогу мативдери көчмөн жана жер иштеткен дыйкандардын маданиятынын жакындашына, байышына алып келген.

Белгилүү маалыматтарга таянсак, байыркы кыргыздардын идеологиясында бугунун, тоо эчкинин, аркардын жана жылкынын образдары өзгөчө орунду ээлейт жана байыркы сак-скиф урууларынын космогоникалык, тотемистикалык көз караштарын бириктирип турат. VI- XIV кылымдарда кыргыздардын турмушунда таштык этабында колдонулган негизги мотивдер ошол бойдон сакталып калган. Ошол эле убакта IX- XII кылымдарда кыргыз орнаменти байыркы түрктөрдүн, согдийлердин жана кидандардын таасирине дуушар болуп, жаңы

орнаменталдык толуктоолорду алды. Булар, мүйүз сымал мотивдер, оролмолору бар «толкундар», пальметтер, жарым пальметтер, S-сыяктуу мотивдер жана крест түрүндөгү фигуралар жана енисейлик кыргыздардын кооздолгон метал буюмдары күбө катары. Бул группанын орнаменталдык мотивдери көчмөн жана жер иштеткен дыйкандардын маданиятынын жакындашына жана байышына алып келген. «Оролмолуу толкундар», пальметталар жана жарым пальметталар согдийлердин ою боюнча ойгонуп келаткан жаратылышты билдирген [5].

Ушундай эле жыйынтыкка крест сымал фигуралардын тарыхый эволюциясын карап чыккан окумуштуу Е.А Смагулов да белгилеген. Орто кылымдарда крест сымал фигуралар (пальмет) мүйүз сымал формалары менен байыркы түрктөрдүн орнаментинде жана енисей кыргыздарында өзгөчө белгилүү болгон. Бул мотив жердин тынч турган абалын, өсүмдүкөргө жана тирүү жанга жашоо тартуулаган гармониясын түшүндүргөн. Орто кылым эпохасында чарба жүргүзүү ар урууларда өз алдынча өнүгө баштагандан улам крест сымал фигуралар спиральга алмаша баштайт. Мындан улам мүйүз сымал фигуралар да пайда болгон [1].

Кыргыз оюууларында пайда болгон орто кылымдагы мындай S - сымал мативдер, кыргыз оюууларынын искусствосун жөн гана байытпастан, диний - мифалогиялык түшүнүктөрүн жогорулаткан. Байыркы түрктөрдүн жана согдийлердин енисей кыргыздарына «дүйнөлүк дарак» мативин айтууга болот.

Изилдөөнүн жыйынтыгы. Кыргыз оюууларынын булактарын изилдеп чыгып, төмөнкүдөй жыйынтык чыгаруубуз абзел:

- Таштык маданияты, енисей кыргыздарынын оюуулары кыргыз оюууларынын комплексинин калыптанышы катары эсепөөтгө болот. Бул колдуномо искусство до да, көркөм өнөрдө да бирдей тиешеси бар;

- VI-I кылымдарга таандык таштык доорундагы колдонмо көркөм өнөр искусствосунун буюм тайымдарында, кыргыз оюууларынын мотивдери: айлана, ромб, төрт бурчтуу, үч бурчтуу, спираль, сүйрү, жана ийрек түрүндөгү чийүүлөр кеңири колдонулган;

- Өнүккөн орто кылым доорунда байыркы түрктөрдүн жана согдийлердин таасири астында кыргыз оюуулары мүйүз сымал мативдер, крест түрүндөгү фигуралар, жылып турган толкундар, S-түрүндөгү мативдер менен толукталып турат;

- Кыргыз оюууларынын мативдери-айлана, төрт бурчтуу, ромб, үч бурчтуу, сүйрү, ийрек, спиралдар-жалпы адамгерчилик маданиятында байыркы архетиптери катары эсептелет;

- Жалпы турган толкун S-түрүндөгү мативдер «дүйнөлүк дарак» түшүнүгү менен байланышкан, мүйүз сымал жана крест түрүндөгү фигуралар «дүйнөлүк дарак» түшүнүгүнө кыргыз тотемисткалык ишенимдерин бириктирген.

Азыркы мезгилде бул символдор көркөм кол өнөрчүлүк чечимдерин кабыл алууда кеңири пайдаланууда, кыргыз кол өнөрчүлүгүндө этномаданий стилдеги чыгармаларында терең семантикалык – метафорикалык маанисин аныктайт.

а) Умай эне

б) Жылан

в) Талооту (чоң көлөмдүү коңуз)

г) Кумайык

Сүрөт - 1. Кыргыз орнамент мотивдеринин азыркы көркөм кол өнөрчүлүктө колдонулушу

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Антонова Л.Н. Очерки культуры древних земледельцев Предней и Средней Азии: опыт реконструкций мировосприятия. [Текст] / Л.Н.Антонова - М.: Наука, 1984. - 262 б.
2. Асанова, А. Кыргызстан улуттук энциклопедия. [Текст] / А.Асанова // -Бишкек, 2011. - 3
3. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. “Новая Москва” [Текст] / А.В. Бакушинский // 1925. - 156 б.
4. Боронов Л.Н., Таштыкские склепы у горы Тепсейт. Северная Евразия от древних до средневековья. [Текст] / Л.Н. Боронов // Спб, 1992 - 216 б.
5. Моңолдор, Ш.К. Кесип.- тех. билим берүүнүн илимий метод. [Текст] / Ш.К. Моңолдор // Б.: “Кесип”, 1995. -136 б.
6. “Көк Асаба” газетасы. - Бишкек, 2013. -19-ноябрь, 66 с.